

ESPETÁCULO E INVISIBILIZAÇÃO: A ARTE URBANA NA VIA EXPRESSA DE FLORIANÓPOLIS

Giovanna Da Cas Engelke

Aluna especial na disciplina de Preservação do Patrimônio Cultural na Contemporaneidade da pós-graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

Área do Conhecimento: Artes Visuais

Palavras-chave: Arte Urbana. Espetacularização. Invisibilização.

RESUMO

O presente trabalho propõe uma reflexão crítica sobre as dinâmicas de visibilidade na cidade contemporânea, articulando os conceitos de invisibilização e espetacularização. A partir da análise da *'Sociedade do Espetáculo'* de Guy Debord e da função social da arte proposta por Ernst Fischer, investiga-se como o espaço urbano é convertido em mercadoria visual, resultando no apagamento de narrativas periféricas em favor de uma estética "instagramável". Utilizando como campo de estudo a paisagem urbana de Florianópolis, a pesquisa demonstra como o embelezamento cênico mascara conflitos sociais latentes. Conclui-se que a arte deve atuar como dispositivo de mediação que tensiona essas polaridades, devolvendo voz ao invisível e desmistificando o espetáculo que dita à vida urbana na capital catarinense.

INTRODUÇÃO

O espaço urbano contemporâneo não constitui meramente um aglomerado de estruturas físicas e geográficas; ele é, em essência, um campo de disputas simbólicas onde as imagens determinam quem pertence e quem é excluído do

direito à cidade. No cenário atual, essa disputa é regida por dois fenômenos opostos e complementares: a invisibilização e a espetacularização.

Enquanto a espetacularização transforma a cidade em uma mercadoria visual, destinada ao consumo rápido e ao marketing institucional, a invisibilização atua como uma ferramenta de apagamento deliberado de corpos, conflitos e estéticas que não se alinham ao padrão de "limpeza" urbana exigido pelo capital.

Este trabalho propõe uma análise crítica dessas dinâmicas, tendo como campo de estudo a paisagem urbana de Florianópolis. Investigaremos como a implementação de murais artísticos em infraestruturas viárias, como os viadutos da Via Expressa (BR-282), operam como dispositivos que mascaram precariedades sociais sob uma fachada de modernidade.

A partir da base teórica de Guy Debord, em *A Sociedade do Espetáculo*, e da função social da arte proposta por Ernst Fischer, este resumo expandido busca compreender como a arte urbana (que deveria ser um instrumento de subversão) pode ser cooptada para atuar como uma "máscara" que oculta exclusão urbana.

OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Analisar a relação entre as intervenções artísticas na Via Expressa de Florianópolis e os processos de espetacularização do espaço urbano, investigando como estas obras operam como dispositivos de ocultamento de vulnerabilidades sociais.

Objetivos Específicos:

a) Problematizar o conceito de "cidade espetacularizada" através da perspectiva teórica de Guy Debord, relacionando-o à estética das intervenções urbanas contemporâneas.

b) Investigar a dualidade entre a "função estética" (embelezamento) e a "função social" da arte urbana, a partir da comparação entre os registros fotográficos de infraestruturas viárias em Florianópolis e o contexto socioambiental do entorno.

METODOLOGIA

Esta pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa de análise documental, estruturada em três etapas:

a) Fundamentação: Uso dos conceitos de Guy Debord e Ernst Fischer para analisar a função social da arte.

b) Coleta: Seleção de registros fotográficos e notícias (2018–2021) sobre o viaduto da Via Expressa.

c) Análise: Confronto entre as imagens das obras de arte e a realidade do entorno para identificar se o mural atua como valorização cultural ou "maquiagem urbana".

A ESPETACULARIZAÇÃO

O conceito de espetacularização encontra sua gênese na crítica de Guy Debord sobre a "Sociedade do Espetáculo". Para Debord, o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Debord (1997, p. 13):

Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção apresenta-se como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação

No contexto urbano, isso se traduz na transformação de bairros, monumentos e até mesmo de intervenções artísticas em produtos de consumo.

A cidade espetacularizada é aquela que prioriza a "estética instagramável". As intervenções urbanas, outrora ferramentas de protesto e subversão, são frequentemente cooptadas por incorporadoras imobiliárias e gestões públicas para servirem de cenário para o turismo e a valorização do metro quadrado. Nesse processo, o conteúdo político da obra é esvaziado, restando apenas uma casca estética que serve para projetar uma imagem de "modernidade" e "criatividade" que, muitas vezes, não corresponde à realidade social dos sujeitos que ali habitam.

A INVISIBILIZAÇÃO

A invisibilização não é a ausência física de algo, mas sim um apagamento político e social. No contexto da arte e da cidade, ela ocorre quando certas narrativas, corpos ou expressões são deliberadamente ignorados ou silenciados pelos discursos oficiais.

Ao "Não olhar", a sociedade "decide" não ver o que é desconfortável. Por exemplo: o grafite de protesto que é coberto por tinta cinza sob o pretexto de "limpeza urbana" é um ato de invisibilização da voz da periferia.

Como o que aconteceu em 2017 na capital São Paulo, com a pintura do maior mural a céu aberto da América Latina que estava na Avenida 23 de Maio.

Figura 01

Foto:

ROGÉRIO DE SANTIS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO

Na invisibilização a arquitetura urbana é projetada para segregar, aquilo que é ocultado torna-se politicamente inexistente. Assim, a luta por visibilidade é, em última instância, uma luta por existência e por direitos.

ANÁLISE SOBRE A DINÂMICA URBANA EM FLORIANÓPOLIS: DO APAGAMENTO SOCIAL À ESTÉTICA DA VITRINE:

A cidade de Florianópolis, frequentemente celebrada por sua exuberância natural e seu valor histórico, apresenta sob essa superfície turística um território marcado por tensões entre a imagem que se projeta e a realidade vivida.

Um caso emblemático de espetacularização em Florianópolis é a utilização dos pilares e viadutos na Via Expressa como suporte para murais de grande escala. Sob a égide da 'revitalização' e do 'embelezamento urbano', essas superfícies são cobertas por intervenções artísticas que, frequentemente, buscam apagar a precariedade do entorno que são áreas marcadas pela ocupação informal e pela ausência de infraestrutura pública básica.

A análise a seguir volta seu olhar ao viaduto da Via Expressa, para compreender a materialização do espetáculo no cotidiano de Florianópolis, por meio do exame de registros fotográficos da região. Longe de serem meros elementos

decorativos, tais murais funcionam como dispositivos de mediação visual que, ao serem sobrepostos à infraestrutura viária e à paisagem periférica, buscam ressignificar (ou ocultar) as contradições socioespaciais do entorno.

Figura02

Foto: Giovanna Da Cás Eneglke (2026).

A imagem apresentada na Figura 3 revela a complexa coexistência entre a infraestrutura viária e o tecido social do entorno. Ao exibir os impactos da queda de barreira ocorrida em 2021, o registro fotográfico rompe a estética da 'cidade espetáculo', expondo a vulnerabilidade física e a precariedade da ocupação territorial que, em momentos de normalidade, é frequentemente silenciada pela paisagem urbana.

Figura 03

Foto: Leonardo Sousa / Prefeitura de Florianópolis

A intervenção artística no viaduto cumpre uma função estética que confere à cidade uma aparência de modernidade e criatividade, contudo, essa mesma espetacularização é, simultaneamente, um mecanismo de invisibilização. Ao ocupar os muros com uma estética 'limpa' e autorizada, o discurso político e as demandas das comunidades que vivem sob ou no entorno desses viadutos são silenciados.

A arte, neste contexto, não dialoga com o território; ela o oculta. A precariedade habitacional, a falta de saneamento e o abandono social daquelas áreas passam a ser secundários diante da força visual da intervenção pictórica.

Não se questiona a qualidade técnica ou a importância da valorização do artista urbano, mas sim a intenção política da intervenção. Quando a espetacularização substitui o debate sobre o direito à cidade, a arte deixa de ser uma ferramenta de emancipação para tornar-se uma ferramenta de higienização visual. A invisibilização não se dá pela falta de luz, mas pelo excesso de cores que, estrategicamente, nos impedem de enxergar o que existe além do muro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das intervenções urbanas em Florianópolis revela que a "estética da vitrine", quando descolada das necessidades sociais, atua como um mecanismo de controle da percepção pública. Ao utilizar o viaduto da Via Expressa não como um

espaço de diálogo, mas como um suporte para o embelezamento cênico, o poder público e o mercado convertem a arte em um dispositivo de mascaramento da precariedade. Conclui-se, portanto, que o espetáculo não apenas oculta as falhas na infraestrutura e a exclusão habitacional, mas valida uma forma de "higienização visual" que silencia as vozes e as memórias dos sujeitos que habitam as periferias da capital.

Para que a arte urbana cumpra o seu papel emancipatório proposto por Ernst Fischer, é imperativo que ela rompa com a função de ornamento e passe a operar como um dispositivo de mediação crítica. Isso implica transitar de uma estética de "apagamento" para uma prática de "revelação", capaz de tensionar as contradições urbanas e devolver ao cidadão a consciência sobre o território.

REFERENCIAS:

DEBORD, Guy. *A Sociedade do Espetáculo*. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

FISCHER, Ernst. *A necessidade da arte*. 9. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.

G1 SÃO PAULO. *Grupo protesta por grafites na Avenida 23 de Maio, em São Paulo*. G1, 22 jan. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/grupo-protesta-por-grafites-na-avenida-23-de-maio-em-sao-paulo.ghtml>. Acesso em: 9 mar. 2026.

LEFEBVRE, Henri. *O direito à cidade*. São Paulo: Centauro, 2001.

REIS, Kadu. *Via Expressa de Florianópolis é totalmente liberada seis horas após queda de barreira*. NSC Total, 25 jan. 2021. Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/noticias/via-expressa-de-florianopolis-e-totalmente-liberada-seis-horas-apos-queda-de-barreira> . Acesso em: 9 mar. 2026.